

Avaliação quantitativa do eletroencefalograma (EEG) durante o estado de coma

Izabella Lima

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5497-8923

Patrícia Costa

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4010-7585

Paulo Guimarães Bettero

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-8194-3817

João-Batista Destro-Filho

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5306-8058

Abstract— Electroencephalography is a widely used tool for both routine examinations and follow-up to critically ill patients admitted to Intensive Care Unit (ICU) settings. Thus, this work studies the quantitative differences of the EEG performed for two groups of Brazilian individuals ($n = 25$ control and $n = 25$ coma), considering the frequency range 0 – 100 Hz. The EEG was analyzed by estimating the power spectral density and its time variations. It was found that the amplitude and topographic distribution of delta rhythms - coma group - and alpha - control - consist of the main quantitative differences within the classical neurologic range of 0 – 40 Hz, which agrees with well-established knowledge of the field. Accurate description of gamma and supergamma characteristics is provided, pointing out significant changes regarding the time variations of the supergamma power for comatose patients.

Keywords— control, coma, EEG, quantitative analysis

I. INTRODUÇÃO

A avaliação neurológica de pacientes comatosos frequentemente faz uso do EEG, com objetivo de se identificar estado de mal convulsivo ou não, bem como avaliar o grau de determinadas lesões, ou mesmo de se determinar a ocorrência de morte encefálica [1]. Nos últimos 20 anos, essa aplicação do EEG quantitativo vem crescendo cada vez mais, incluindo-se a monitorização contínua e o prognóstico da internação do paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) [2,3]. Do conhecimento dos autores, praticamente 95% dos trabalhos da literatura internacional nesta área consideram o contexto neurológico clássico do EEG, ou seja, a faixa 0 – 40 Hz.

O estudo da atividade de alta frequência no EEG ocorre há mais de 50 anos, envolvendo a faixa 40 – 100 Hz. Mais recentemente, na década de 90, as oscilações de alta frequência (HFOs) foram cada vez mais pesquisadas no contexto da epilepsia. Estas são definidas como oscilações na faixa de 80-500 Hz, que claramente se destacam da atividade de base cerebral e se repetem por pelo menos 4 ciclos [4]. A detecção dessas oscilações envolve uma etapa computacional, seguida por análise visual, e as HFOs podem ocorrer tanto em situações patológicas (relacionadas a epilepsia), quanto em situações fisiológicas - envolvidas na consolidação da memória no hipocampo e em estruturas para-hipocampais [5,6].

As HFOs variam individualmente ou conforme vigília ou o estágio do sono em que o paciente avaliado se encontra.

Visto que as oscilações de alta frequência vêm apresentando grande potencial no sentido de complementar o diagnóstico clínico de doenças neurológicas e psiquiátricas, há uma mobilização científica com intuito de expor métodos de obtenção e análise das HFOs que sejam aplicáveis à prática clínica vigente [4].

A principal desvantagem do uso de HFOs se refere à dificuldade prática da determinação objetiva de sua ocorrência, pois isto exige uma combinação de análise computacional e visual, cujo os protocolos ainda não estão totalmente testados e estabelecidos. Uma alternativa ao uso de HFOs refere-se à avaliação quantitativa das faixas gama e supergama, historicamente iniciada em modelos animais na década de 70, sendo posteriormente estudada em humanos após o ano 2010 [7]. Assim, esta abordagem foi recentemente retomada, apresentando resultados interessantes do ponto de vista clínico no contexto de: mal de Parkinson, esquizofrenia, dentre outras patologias [8,9,10].

Com o intuito de se obter informações sobre as características apresentadas em um registro de EEG, é realizada a análise quantitativa desse sinal, utilizando-se dos dados do espectro de potência [1]. Outro método que utiliza análise quantitativa é o índice de simetria temporal do cérebro (tBSI), essa ferramenta estuda a diferença existente entre dois trechos de um mesmo indivíduo e avalia as diferenças entre estes dois momentos [11]. A entropia espectral é outra ferramenta de quantificação e organização de um sinal, tendo como intuito a avaliação de possíveis eventos que estejam relacionados com os potenciais do EEG [12].

O presente artigo faz uso da densidade espectral de potência, bem como de suas variações temporais, para avaliar quantitativamente as ondas gama e supergama em pacientes comatosos brasileiros.

II. METODOLOGIA

A. Coleta de Dados

O estudo em questão analisou dois grupos, sendo o primeiro denominado de controle – indivíduos saudáveis – e o outro de grupo coma – pacientes em estado de coma. Foram analisados um total de 50 registros, sendo 25 para cada grupo. A população analisada nos dois grupos foi apenas do sexo masculino, com faixa etária variando entre 19 e 53 anos. Para o grupo controle, os critérios de inclusão foram ausência de histórico prévio de patologia neurológica

e não utilização de medicação neurológica durante pelo menos um ano antecedente ao registro. Para o grupo coma, foram considerados pacientes comatosos hemodinamicamente estáveis, e para os quais foi prescrito exame de EEG pela rotina de tratamento na UTI Adulto (UTIA) do HCU. As etiologias do grupo do coma foram, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Trauma Crânio Encefálico (TCE). Dos 25 pacientes cujos registros foram aqui analisados, 13 pacientes vieram a óbito por causas clínicas – parada cardíaca, parada respiratória, infecção ativa, são alguns exemplos dessas causas – os outros 12 receberam alta da UTIA e foram removidos para outro setor do hospital.

Os registros de EEG do grupo controle foram provenientes de [13] e os registros de EEG do grupo coma foram coletados durante o exame de rotina na UTIA do Hospital de Clínicas da UFU (HCU-UFU). A coleta de dados foi autorizada pelo Comitê de Ética em pesquisa da UFU (CEP-UFU), cujo protocolo é 82824017.5.0000.5152. Primeiramente, cada exame passou por uma análise visual realizada por um médico neurologista, que validou os mesmos e selecionou 10 trechos (épocas) de 2 segundos cada. Todos os registros foram realizados utilizando o Sistema Internacional (SI) 10-20. O equipamento utilizado considerou filtro passa-alta de 1 Hz, passa-baixa de 100 Hz.

B. Processamento dos Dados

Cada registro analisado nesse estudo foi submetido – a partir das épocas selecionadas a priori pelo neurologista – ao cálculo do quantificador denominado Porcentagem de Contribuição de Potência (PCP). Esse quantificador permite saber a contribuição de cada ritmo no sinal cerebral como um todo, em PCP a análise é realizada no domínio da frequência. Primeiramente, calcula-se a potência total do sinal EEG (1) e posteriormente, o cálculo do PCP é realizado (2). Para cada registro aqui analisado, são obtidos seis valores de PCP distintos - referentes aos ritmos cerebrais Delta, Teta, Alfa, Beta, Gama e Supergama - para cada eletrodo medido, os quais seguem o sistema 10-20 de colocação de eletrodos.

$$P_n = \int |S_{x,n}(f)|^2 df \quad (1)$$

Sendo:

P_n – Potência total do sinal na época n [W]
 $S_{x,n}$ – Densidade espectral de potência do sinal EEG na época n . [W/Hz]
 n – Época selecionada.

$$PCP_{n, ritmo} = \frac{\int |S_{x,n}(f)|^2 df}{P_n} \quad (2)$$

Sendo:

$PCP_{n, ritmo}$ – Contribuição de potência do ritmo específico em relação a potencia total do sinal [%].

C. Análise Estatística

Observando que há 25 registros de EEG processados em cada grupo, com o intuito de segmentar os dados, lançou-se mão do cálculo da mediana e desvio padrão em relação à mediana dos valores de PCP para cada grupo. Desde modo, ao final do processamento, cada grupo possui como resultado seis valores – referentes aos ritmos cerebrais – para cada eletrodo. A fim de se ter uma melhor visualização dos resultados obtidos através dos valores de mediana, decidiu-se por expô-las em formato de topografias de EEG. Finalmente, com o intuito de conhecer as possíveis diferenças entre os grupos, optou-se por realizar o cálculo do teste de comparação de Mann-Whitney, sendo esse um teste não

paramétrico utilizado para amostras heterogêneas. O nível de significância utilizada neste estudo foi de 5%.

III. RESULTADOS

A fim de reduzir o conjunto de dados resultante de todo o processamento, optou-se por apresentar o resultado de apenas 5 eletrodos, portanto, na Tabela I observa-se os resultados obtidos no processamento e cálculo da mediana e desvio padrão em relação à mediana, em cada célula, os valores superiores correspondem ao grupo controle e os valores inferiores ao grupo coma. Os mesmos resultados – mediana e desvio padrão em relação à mediana - estão representados em formato de topografias de EEG, vide Fig. 1 e Fig. 2, respectivamente, nesse caso, é mostrado o resultado para todos os eletrodos. Em cada figura observa-se que há 12 topografias, sendo que, as seis primeiras representam os resultados para o grupo controle e as seis últimas, para o grupo coma. As topografias estão ordenadas da esquerda para a direita seguindo a ordem crescente das faixas de frequência dos ritmos cerebrais Delta, Teta, Alfa, Beta, Gama e Supergama. A escala para cada ritmo faz menção do menor até o menor valor mediano que aquele ritmo obteve de amplitude de potência.

A Tabela II representa os resultados obtidos através do teste de comparação, onde as colunas representam os seis ritmos cerebrais aqui analisados e as linhas fazem menção aos eletrodos. As células da tabela destacadas em vermelho, mostram onde se obteve diferenças significativas entre os grupos controle e coma, sendo que foi considerado diferentes aqueles resultados que obtiveram valores de p -valor menores que 0,05.

TABLE I. TABELA DOS VALORES DE MEDIANA \pm DESVIO PADRÃO EM RELAÇÃO À MEDIANA DOS VALORES DE PCP.

		Normal/ Coma					
		DELTA	TETA	ALFA	BETA	GAMA	SGAMA
Fz		15,79 \pm 21,52	13,89 \pm 20,13	43,83 \pm 27,74	6,92 \pm 8,20	2,15 \pm 1,11	0,28 \pm 0,16
		70,72 \pm 21,19	14,17 \pm 12,97	4,55 \pm 6,38	4,57 \pm 2,93	2,04 \pm 3,34	0,21 \pm 17,13
T4		29,27 \pm 23,73	11,19 \pm 13,20	31,01 \pm 25,65	9,05 \pm 12,81	2,71 \pm 1,70	0,38 \pm 0,35
		69,25 \pm 23,96	14,73 \pm 13,16	5,13 \pm 10,98	4,91 \pm 3,22	2,13 \pm 6,07	0,22 \pm 16,76
Cz		13,83 \pm 19,38	13,23 \pm 18,,65	49,77 \pm 27,05	7,41 \pm 10,14	2,23 \pm 1,17	0,30 \pm 0,16
		69,09 \pm 21,81	15,10 \pm 12,23	4,68 \pm 7,36	4,42 \pm 2,94	1,92 \pm 5,48	0,21 \pm 18,26
Pz		7,55 \pm 18,41	6,33 \pm 15,56	67,30 \pm 29,02	7,06 \pm 11,37	1,87 \pm 1,13	0,25 \pm 0,16
		70,61 \pm 22,09	14,63 \pm 10,68	4,50 \pm 7,84	4,53 \pm 3,17	1,93 \pm 4,43	0,23 \pm 18,93
Oz		2,57 \pm 16,38	2,49 \pm 12,74	80,57 \pm 31,14	6,60 \pm 19,01	1,49 \pm 1,00	0,19 \pm 0,14
		70,17 \pm 22,51	14,08 \pm 9,78	4,62 \pm 8,41	4,49 \pm 3,13	2,12 \pm 4,39	0,23 \pm 20,69

TABLE II. TABELA DOS VALORES DE *p*-VALOR DO TESTE DE COMPARAÇÃO

Grupo Controle x Grupo Coma						
	DELTA	TETA	ALFA	BETA	GAMA	SGAMA
Fz	***	**	***	***	***	***
T4	***	0,54	***	***	***	***
Cz	***	0,93	***	***	*	***
Pz	***	***	***	***	0,24	0,92
Oz	***	***	***	***	***	***

*** *p*-valor < 0,005** *p*-valor < 0,05

Grupo Controle

Grupo Coma

IV. DISCUSSÃO

A. Discussão para valores de mediana

Observando a Tabela I e as topografias contidas na Fig. 1, nota-se que os maiores valores de mediana para o grupo controle estão contidos no ritmo alfa e beta, em contrapartida, os maiores valores de mediana e desvio padrão para o grupo controle estão concentrados nos ritmos delta e teta. Esse achado vai de encontro com o que se tem na

literatura, como [2] mostrou em seu estudo, alfa varia de acordo com o nível de consciência.

É notável que as maiores potências do grupo coma, estão concentradas na parte central do escalpo, sendo que, no ritmo delta essa concentração é mais evidente no lado esquerdo, no ritmo teta as maiores potências estão concentradas na região central e uma parte na região temporal esquerda, e nos demais ritmos, as maiores potências estão concentradas na região temporal – alfa – e occipitais (beta, gama e supergama). Em seu estudo, [3] demonstrou que há um aumento de conexões cortico-corticais e inter-hemisféricas em pacientes comatosos com desfecho desfavorável (pacientes que não sobreviveram).

Comparando a concentração de potências do grupo controle para os ritmos gama e supergama, a região anterior do escalpo apresentam maiores valores e quando compara com os mesmos ritmos para o grupo coma, a concentração da potência é observada na região posterior do escalpo. Esse achado remete aos resultados relatados em [14], onde se analisou a hipótese de que estados específicos da consciência humana são definidos por estados específicos de conectividade frontoparietal, e que, em pacientes com níveis de consciências comprometidas, ocorre um fluxo de informações anterior para posterior.

B. Discussão para valores de desvio padrão em relação à mediana e resultados do teste de comparação

A Tabela I demonstra claramente que o desvio padrão das potências, que descreve simplificada as variações temporais do sinal, reduziu significativamente durante o coma para os ritmos alfa e beta, porém, surpreendentemente, aumentou de forma discreta para gama e de forma explosiva para supergama.

Observando a Tabela II, nota-se que a concentração de maiores amplitudes do desvio padrão no grupo controle concentra-se na região centro-occipital, porém para as faixas gama e supergama existe uma lateralização esquerda na região frontal do escalpo. Já no grupo coma, a concentração dos valores de desvio padrão permanece na região centro-occipital, porém em delta e beta a lateralização está principalmente contida no lado direito; em teta existe um foco na região temporal esquerda, e gama apresenta focos nas regiões fronto-central e occipital. Já na faixa Supergama do grupo coma, o desvio padrão é bastante elevado por todo o escalpo.

Observando os valores expostos na Tabela II, referentes aos resultados obtidos no teste de comparação, nota-se que os ritmos alfa e beta – ritmos clínicos – apresentaram diferenças em todos os eletrodos. O ritmo delta, é o terceiro ritmo que mais obteve diferenças significativas. Os ritmos gama e supergama obtiveram diferenças em todas as regiões, exceto região parietal, e o ritmo teta, dentre todos analisados nesse estudo, foi o ritmo que menos obteve diferenças significantes.

V. CONCLUSÃO

Pode-se concluir que houveram diferenças entre os dois grupos considerando tanto a mediana quanto o desvio padrão da potencia espectral, e também se constatou que os achados nesse estudo estão de acordo com os resultados bem fundamentados da literatura, tanto no contexto neurológico clássico (0 – 40 Hz), tanto para o caso da área de pesquisa emergente ligada aos ritmos gama e supergama em humanos.

Para a faixa 0 – 40 Hz, fica claro que as amplitudes dos ritmos delta e teta aumentaram significativamente durante o coma, enquanto que as amplitudes de alfa se reduziram muito. O desvio padrão das potências diminuiu muito durante o coma para os ritmos alfa e beta. Topograficamente, em termos da mediana, durante o coma há uma concentração de potencia nas regiões centrais e temporais. Ainda topograficamente, em termos do desvio-padrão, é notório durante o coma que existe um pico na região central para alfa, e há uma redução generalizada em todo escalpo para teta.

A grande inovação deste artigo consiste, todavia, na descrição quantitativa dos ritmos gama e supergama para os dois grupos. Sabe-se da literatura em fisiologia [11] que tais oscilações estão associadas a funções cognitivas complexas [8], dentre estas, a consciência [2], o que justifica a investigação conduzida na presente pesquisa. Enquanto que do ponto de vista da amplitude da mediana da potencia espectral quase não há diferenças significativas entre os dois grupos nestas faixas de frequência, em termos do desvio-padrão existe um aumento significativo, principalmente na faixa supergama. Do ponto de vista topográfico, em termos do quantificador mediana, ocorrem picos nas duas faixas para as regiões temporais no caso do grupo controle, e picos nas regiões occipitais durante o coma. Considerando agora a topografia do desvio-padrão, há uma focalização destas variações temporais na região frontal esquerda para o grupo controle nas duas faixas, enquanto que durante o coma, há um espalhamento destas variações ao longo de todo escalpo na faixa supergama.

Trabalhos futuros envolvem refazer a atual análise para uma quantidade maior de pacientes, de forma a permitir maior poder estatístico das conclusões, separando a avaliação por grupos em função da etiologia do coma e em função do desfecho da internação. As variações significativas observadas em gama e supergama podem ser objeto de aprofundamento, no contexto da aplicação do prognóstico.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho teve o apoio dos órgãos de fomento CAPES, FAPEMIG e CNPQ. Além do auxílio provido pelo HCU-UFU, especialmente os setores de neurologia e UTI Adulto.

REFERÊNCIAS

- [1] G. B. Young, "The EEG in coma," *Journal of Clinical Neurophysiology*, v. 17, n. 5, pp. 473-485, Sep. 2000.
- [2] J. Sitt, J. R. King, E. I. I. Karoui, B. Rohaut, F. Faugeras, A. Gramfort, L. Cohen, M. Sigman, S. Dehaene and L. Naccache, "Large scale screening of neural signatures of consciousness in patients in a vegetative or minimally conscious state". *Brain*, v. 137, no. 8, p. 2258-2270, Aug. 2014.
- [3] F. Zubler, C. Koenig, A. Steimer, S. M. Jakob, K. A. Shindler and H. Gast, "Prognostic and diagnostic value of EEG signal coupling measures in coma." *Clinical Neurophysiology*, vol. 127, no. 8, pp. 2942-2952, Aug. 2016.
- [4] M. Zijlmans, G. A. Worrell, M. Dümpelmann, T. Stieglitz, A. Barborica, M. Heers, A. Ikeda, N. Usui and M. L. V. Quyen, "How to record high-frequency oscillations in epilepsy: A practical guideline." *Epilepsia*, vol. 58, no. 8, pp. 1305-1315, June. 2017.
- [5] A. Bragin, J. Engel, C. L. Wilson, I. Fried and G. Buzsáki, "High-frequency oscillations in human brain." *Hippocampus*, vol. 9, no. 2, pp. 137-142, April. 1999.
- [6] N. Axmacher, M. M. Henseler, O. Jensen, I. Weinreich, C. E. Elger, and J. Fell, "Cross-frequency coupling supports multi-item working memory in the human hippocampus." *PNAS*, vol. 107, no. 7, pp. 3228-3233, Feb. 2010.
- [7] P. Fries, R. Scheeringa and R. Oosteveld, "Finding Gamma". *Neuron*, v. 58, no. 3, pp. 303-305, May. 2008.
- [8] V. V. Cozac, U. Gschwandtner, F. Hatz, M. Hardmeier, S. Rüegg and P. Fuhr, "Quantitative EEG and cognitive decline in Parkinson's disease." *Parkinson's Disease*, v. 2016, pp. 14, March. 2016.
- [9] Y. Hirano, N. Oribe, S. Kanba, T. Onitsuka, P. G. Nestor and K. M. Spencer, "Spontaneous gamma activity in schizophrenia." *JAMA Psychiatry*, v. 72, no. 8, pp. 813-821, Aug. 2015.
- [10] J. Jacob, R. Zelmann, J. Jirsch, R. Chander, C.-É. C. F. Dubeau and J. Gotman, "High frequency oscillations (80-500 Hz) in the preictal period in patients with focal seizures." *Epilepsia*, v. 50, no. 7, pp. 1780-1792, July. 2009.
- [11] C. S. Herrmann, D. Strüber, R. F. Helfrich and A. K. Engel, "EEG oscillations: from correlation to causality." *International Journal of Psychophysiology*, v. 103, pp. 12-21, May. 2016.
- [12] H. Bokil, P. Andrews, J. E. Kulkarni, S. Metha and P. P. Mitra, "Chronux: a platform for analyzing neural signals." *Journal of neuroscience methods*, v. 192, n. 1, pp. 146-151, Sep. 2010.
- [13] C. D. Ramos, "Characterization of the normal waking electroencephalogram: database elaboration and quantitative analysis" Master's thesis, FEELT / UFU, July / 2017, pp. 671-699. 156, 2017. C. D. Ramos, "Caracterização do eletroencefalograma normal em situação de vigília: elaboração da base de dados e análise quantitativa" Tese de mestrado, FEELT/UFU, Julho/2017, pp. 156, 2017.
- [14] U. Lee, S. Kim, G. J. Noh, B. M. Choi, E. Hwang and G. A. Mashour, "The directionality and functional organization of frontoparietal connectivity during consciousness and anesthesia in humans." *Consciousness and Cognition*, v. 18, no. 4, pp. 1069-1078, Dec. 2009.